

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM 1
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
REKA SELVIANI
180101110051**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd, M.Pd**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA `DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Ibu tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Ibu tulang daun

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

d. Strobilus

Strobilus jantan dan betina

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan :

a. Strobilus jantan

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- b. Strobilus betina
- c. Ovulum

2) Literatur

Keterangan :

- b. Strobilus betina
- c. Ovulum

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Biji
- b. Kulit

3) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit
- b. Biji

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Putri P. Rahmiati, 2014)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Cabang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Cabang

(Sumber: Putri P. Rahmiati, 2014)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun

(Sumber: Putri P. Rahmiati, 2014)

d. Strobilus

Strobilus jantan dan betina

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus
- d. Sisik

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus
- d. Sisik

(Sumber: Putri P. Rahmiati, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Ina Cahyati, 2012)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Buku batang

(Sumber: Ina Cahyati, 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

(Sumber: Ina Cahyati, 2012)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga jantan
- c. Bunga betina

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga jantan
- c. Bunga betina

(Sumber: Ina Cahyati, 2012)

e. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Sarcotesta
- b. Sclerotesta
- c. Endotesta

2) Literatur

Keterangan :

- a. Sarcotesta
- b. Sclerotesta
- c. Endotesta

(Sumber: Ina Cahyati, 2012)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, bekas daun	Beralur	Kasar, lepasnya kerak
	Alat-alat lain	Duri	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Runcing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak ada	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan dan betina	Jantan dan Betina	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Kingdom	:Plantae
Subkingdom	: Tracheobionta
Super Divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Cycadophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
Sumber	: Plantamor, 2008

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yang ditemukan di Banjarbaru, pada sore hari dipekarangan rumah, dilihat berdasarkan batangnya pada saat melihat tanamannya langsung ketika praktikum terlihat memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu memiliki perbedaan dengan batang, ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu memiliki jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki akar serabut yaitu akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan. Akar serabut memiliki bentuk seperti anyaman akar yang berbentuk seperti benang, akar ini menyebar dibawah tanah. Arah tumbuh batang pada tanaman ini adalah tegak luruh yaitu jika arah tumbuh batang tegak ke atas dan tidak ada cabangnya, yaitu seperti tanaman pakis haji ini (*Cycas*

rumphii Miq.). Percabangan pada tanaman pakis haji ini adalah monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun.

Tata letak pada tanaman ini menurut hasil pengamatan adalah roset batang, karena tumbuhan ini memiliki batang yang bisa tumbuh panjang, sehingga daun berada pada buku-buku yang ada dibatang berderet rapat dipucuk batang. Bagian daun pada tanaman pakis haji ini adalah tidak lengkap dan bentuk daunnya adalah bangun garis, karena penampangnya melintang pipih dan daunnya amat panjang. Pangkal daunnya runcing, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang sejajar dengan tekstur daun pada tanaman ini perkamen dengan warna hijau. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki buah yang bersifat semu karena buah nya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Kimball, W. John. 1987) tanaman pakis haji termasuk kedalam kelompok tanaman pakis-pakistan yang biasanya dapat tumbuh didalam hutan, yang mana keadaan hutan tersebut tidak terkena cahaya matahari secara menyeluruh. Sehingga seiring berkembangnya jaman, tanaman ini sudah mulai dijadikan sebagai tanaman hias yang sangat cocok untuk menghiasi ruangan-ruangan tertentu atau taman kota. Termasuk kedalam tumbuhan biji terbuka yang memiliki bentuk seperti pohon kelapa. Memiliki daun yang terbuka dengan tulang daun yang sejajar. Pada daun yang masih muda akan menggulung seperti tanaman

paku. Memiliki batang yang bulat dan tidak bercabang. Susunan anak daunnya berpasang-pasangan. Sebuah tanaman yang memiliki akar tunggang. Klorofil yang terdapat didalam tanaman ini tidak ada di Kloroplas, melainkan tersebar kesemua bagian sitoplasma. Mempunyai sebuah pigmen fikosianin.

Menurut (Hanifiah, 2019) akar dari tanaman ini berbentuk akar tunggang atau disebut radix primaria. Batang, batang dari pohon ini cenderung sama dengan pohon palem dengan bentuk yang tegak lurus dan berukuran 30 cm, serta memiliki pola percabangan batang Monopodial. Daun dari tanaman ini mirip dengan keris dengan daun mejemuk yang menyirip dan lebih dikenal dengan sebutan Paripinnatus. Sedangkan anak daun taman ini bercabang hingga ke pucuknya. Bunga dari masuk kedalam kategori Monoecus. Pada strobilus betina, bunga tersebut terdiri dari Megasporofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk. Sedangkan pada strobilus jantan terdiri dari Mikrosporofil yang berbentuk seperti susunan sisik yang rapat. Biji dari tanaman ini berbentuk bulat seperti biji dari pohon palem. Namun memiliki Mikrosporofil dengan bentuk yang menyirip serta memiliki calon biji yang berjumlah 2 sampai 5 buah tepat berada pada permukaan Carpelum.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) : 1b - 2 - 2b - 3 - 3b - 4 - 4b - 6 - 6b - 7 - 7a - 8 - 8a - 14. Cycadaceae

Jabaran kunci determinasi dari Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas	4

	tersebut diatas.	
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7a	Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.	8
8a	Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga diwaktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.	14

Cycas rumphii

14. Famili Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. *Cycas*

Pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6m Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin ke atas menyempit kuat, benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang mambengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril.

Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. Pakiss haji, Ind, S, Pakis dongol, J.

Cycas rumphii Miq.

Catatan: Yang ditanam terutama eksmplar yang betina, karena bunga jantan berbau tidak enak. Buahnya juga dimakan. Yang lain, jenis yang berasal dari Jepang, ditanam sebagai tanaman hias di halaman dan kuburan, *Cycas revoluta* Tunb., dapat dikenal kembali oleh karena anak daun jauh kurang lebarnya, telur dengan rambut vilt dan daun buah yang bercangap menjari dalam.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Pinales
Family	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.
Sumber	: Cronquist, 1981

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) habitus batang pinus ini terlihat sangat jelas berjenis pohon, karena berbahan kayu yang keras. Bentuk atau segi penampang batang pinus terlihat bulat. Pinus dari pangkal batang hingga ujung terlihat jelas sumbu utamanya, sehingga digolongkan ke dalam jenis monopodial. Perodisitas pada tanaman pinus ini adalah perenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun.

Tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai akar tunggang karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Arah tumbuh tanaman ini adalah tegak lurus karena arah tumbuh batang tegak ke atas dan tidak ada cabangnya, bentuk batang pada tanaman ini sangat jelas sekali yaitu bulat. Permukaan batang pada tanaman ini adalah beralur karena pada batang terdapat alur-alur yang jelas.

Tata letak daun pada tanaman pinus ini tersebar dan bagian daunnya tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun pada tanaman ini adalah jarum dan mempunyai pangkal daun

yang tumpul. Ujung daun pada tanaman pinus ini adalah runcing dan memiliki tepi daun yang rata karena tidak memiliki gerigi atau gelombang-gelombang daun. Urat daun pada tanaman pinus ini sejajar, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang sejajar dengan tekstur kasar dengan warna hijau.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) memiliki buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Sudarsono, dkk. 2005) akar pada tanaman pinus merupakan akar tunggang (*radix primaria*). Akar ini bercabang-cabang. Dengan struktur yang kuat, mencengkeram tanah, dan berwarna cokelat. Terdapat akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Dengan demikian akan membuat perakaran menjadi luas, sehingga jangkauan penyerapan air dan unsur hara juga semakin luas. Pohon pinus memiliki batang kayu yang keras dengan bentuk batang dari bawah besar dan semakin keatas semakin mengecil terlihat seperti limas memanjang.

Pohon pinus ini jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti kerucut atau lima segitiga yang memanjang. Batang tanaman pinus berbentuk bulat, memiliki tajuk pohon muda menyerupai piramida, akan tetapi ketika sudah tua menjadi lebih menyebar dan rata. Arah pertumbuhan tanaman tegak lurus ke atas (*erectus*). Pohon pinus memiliki permukaan batang yang retak-retak dengan warna kecoklatan. Percabangan batangnya bersifat monopodial, yaitu batang pokok (utama) tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat daripada batang bagian cabang – cabangnya.

Daun tanaman pinus merupakan daun majemuk atau disebut juga (folium compositum). Pada daun tanaman pinus ini tidak ada bagian terlebar, karena mulai dari pangkal hingga ujung berukuran hampir sama. Sedangkan panjang daun ini berkisar 10-20 cm dan pada bagian pangkal daun pinus diselubungi sisik berupa selaput yang tipis. Daun Pinus memiliki ujung daun yang berbentuk meruncing, pangkal daun yang rompong/ rata, dan juga memiliki tepi daun berbentuk rata. Selain itu juga terdapat ranting daun yang berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Tanaman pinus merkusii tergolong tanaman berumah satu.

Bunga tanaman ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris dengan panjang sekitar 2-4 cm. Sedangkan bunga betina tanaman ini berbentuk kerucut, runcing pada bagian ujung, bersisik, dan berwarna coklat. Selain itu, pada setiap bakal biji terdapat sayap dan terletak di sepertiga bagian atas tajuk, terutama di ujung dahan. Secara umum bunga tanaman pinus memiliki warna kuning ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika bunga sudah tua.

Tanaman pinus memiliki buah berbentuk kerucut, akan tetapi ada juga yang silindris. Buah mempunyai panjang antara 5-10 cm dan lebar 2-4 cm. Secara umum buah tanaman ini berwarna coklat dan tidak dapat untuk dikonsumsi. Pinus memiliki biji yang berbentuk pipih atau bulat telur, dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan dua biji, dan pada umumnya biji pinus berwarna putih kekuningan.

Kunci Determinasi:

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.): 1b – 2 – 2b – 3 – 3a – 13.

Pinaceae

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga	3

	memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun.	
3a	Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 1-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.	13. Pinaceae

Pinus merkusii Jungh. & De Vr.

13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, benang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-adang ditanam. Sumatraanse den, N.

Pinus merkusii Jungh & De Vr.

Catatan: Kayu dan kulit kayu hars, harsnya dapat disadap dan antara lain cocok untuk pembuatan terpentin.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	:Gnetophytina
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: Cronquist, 1981

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabangcabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Tata letak daun pada Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhadapan karena pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua

daun dibawahnya. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Mempunyai bentuk daun jorong, pangkal daun dan ujung daunnya meruncing, memiliki tepi daun yang rata karena tidak ada gerigi-gerigi atau duri di tepinya. Urat daunnya menyirip disertai dengan tekstur daun yang seperti kertas.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Sudarti, T, 1990) tanaman melinjo berupa tanaman pohon yang bisa tumbuh mencapai tinggi 15 meter. Batang melinjo berbentuk bulat dengan permukaan batangnya rata. Sistem percabangannya monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas, lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dari pada cabang. Batang melinjo ini kokoh dan kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daun melinjo adalah daun tunggal yang berbentuk bulat oval dan terdiri tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadapan-hadapan dan tulang daun menyirip.

Menurut (Tjandra D, 2007) jika daun melinjo ini disobek, akan menampilkan serabut daun yang jelas. Bunga tanaman melinjo adalah bunga tidak sempurna yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Bunga jantan terdiri dari benang sari, sedangkan bunga betina terletak dalam karangan bulir. Tanaman melinjo tidak memproduksi bunga dan buah sejati, yang sering dianggap sebagai buah pada tanaman ini sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselubungi oleh selaput luar yang keras, selaput dalam dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Pada akhirnya, biji melinjo ini akan berwarna merah jika telah matang. Tanaman melinjo adalah tanaman

tahunan berbiji terbuka, biji tidak terbungkus oleh daging, melainkan diselimuti oleh kulit luar.

Kunci Determinasi:

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.): 1b – 2 - 2b – 3 - 3b – 4 - 4b – 6 - 6b – 7 - 7b - 9 - 9b – 10 - 10b – 11 - 11b – 12 - 12b – 13- 13b – 14 - 14b- 16- 16a – 239 - 239b – 243 - 243b – 244 - 244b – 248 - 248b – 249 - 249a -15.
Gnetaceae.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b	Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun kesamping dan yang sorong keatas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16

16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbsgi menyiriprangkap sampai bercabang menyirip rangkap (golongan 10).	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.	244
244b	Susunan tulang daun seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249a	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.	15. Gnetaceae

Gnetum gnemon L.

15. Famili Gnetaceae.

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah ham.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai

berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerap kali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1:1.200 m. Melinjo, Ind, Belinjo, Ind, Tangkil, S, Sake, S, Maninjo, S, J, Bago, J, So, J.

Gnetum gnemon L. var. *domesticum* Mgf.

Catatan: Kulit yang sedikit dipukul menghasilkan tali yang awet dan benang untuk membuat tali pancing dan jala. Daun muda dan buah dimakan sebagai sayur-mayur. Dari biji yang ditumbuk dibuat makanan (emping atau kripik melinjo).

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus.
2. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
3. Pinus (*Pinus merkussi* Jungh & De Vr.) berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
4. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur

daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

5. Aspek Botani

a. Pakis haji

- 1) Mengobati sakit perut
- 2) Menjaga kesehatan mata
- 3) Menjaga sistem kekebalan tubuh

b. Pinus

- 1) Meredakan nyeri
- 2) Menyembuhkan sesak nafas dan bronchitis
- 3) Meredakan nyeri otot

c. Melinjo

- 1) Bijinya bisa dibikin emping atau kerupuk

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Uin Antasari Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi, 2020.
- Cadiz RT , *Florida HB. Bago : Gnetum gnemon Linn*. Research Information system, 2001.
- Campbell, A Neil. *Biologi Jilid 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga. 2008
- Ensikloblogia, <http://www.ensikloblogia.com/2016/10/ciri-ciri-tumbuhan-biji-terbuka-atau.html/> dalam Google.2019
- Ensikloblogia, <http://www.ensikloblogia.com/2016/10/ciri-ciri-tumbuhan-bijiterbuka-atau.html/> dalam Google.2016.
- Heald,F.D. *Introduction to Plant Pathology*.McGraw Hill Book , New York: Company Inc. 1993.
- Ina cahyati, <https://www.blogteraktual.com/gambar-bunga-sempurna/gambar-bunga-sempurna-bunga-melinjo/> dalam Google.2016.
- Kimball, W. John. *Biologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Putri P. Rahmiati. <https://biodeversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=7565&judul=pinus%20Tusam/> dalam Google.2017.
- Suda11i,T.*Seputar Tanaman Melinjo 1 & 2.Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta, 25 26 Januari 1990.
- Sudarsono, dkk. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang : UM Press, 2005.
- Tjandra D. *Antioksidan dari Biji Melinjo*. [5 Jun 2010]. 2007.
- Tjitrosoepomo, *Gembong. 2004.Taksonomi Tumbuhan (Spennatophyta)*. Yogyakarta: GMU Press.
- Tjitrosoepomo, *Gembong. Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009.
- Uciahianto, *Cycas rumphii Pakis Haji*, <http://lham'iflyyahblogspot.com/2017/05/cycas-rumphii-pakispaji.html/> dalam Google.2017.

H. EVALUASI

1. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan palem atau tumbuhan pakupakuan, kayu lunak, tanpa trakea, strobilus jantan sederhana; Ovul dengan satu integument. Cycadophytina terdiri dari tiga kelas, yakni Lyginopteridopsida (paku biji), Bennettiopsida dan Cycadopsida. Di antara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah.

2. Anak divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombilus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan 2 cotyledon.